

BOAS PRATICAS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE: CUIDADOS DE ENFERMAGEM

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

GOOD PRACTICES IN MEDICATION ADMINISTRATION TO PROMOTE PATIENT SAFETY: NURSING CARE.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11415931

Adaeliton Renato Costa da Cunha¹, Anderson Rosa da Silva², Alexandre Nascimento Cruz³, Eva de Cassia Costa Lopes⁴, Mateus Marques da Cunha⁵, Jamilly Karolliny da Silva Miranda⁶

RESUMO

Introdução: As boas práticas na administração de medicamentos na promoção da segurança do paciente, é um processo muito importante dentro da perspectiva da enfermagem, logo, este processo medicamentoso tem etapas triviais para o entendimento de sua função dentro da saúde (prescrição, transcrição, dispensação, preparo, administração e monitoramento de medicamentos), por ser frequente e intenso no ambiente hospitalar, é passível de erros por parte dos profissionais que dele participam o que pode causar danos à saúde do paciente se não estudado e praticado de forma correta. **Objetivos:** Identificar as evidências científicas sobre estratégias desenvolvidas por

enfermeiros para a promoção de boas práticas no preparo e administração de medicamentos visando a segurança medicamentosa do paciente. **Metodologia:** Trata-se de estudo de revisão integrativa, o qual buscou responder a seguinte questão norteadora: Quais as evidências disponíveis na literatura sobre as boas práticas na administração de medicamentos na promoção da segurança do paciente. A busca científica ocorreu a partir dos dados dentro das normativas da ABNT para referências entre 2020 até 2024, por meio de pesquisas bibliográficas nas bases de dados online SciELO (Scientific Eletronic Library Online), PubMed, Periódicos da Capes, Web of Science. **Resultados esperados:** Espera-se que apesar de poucas produções identificadas, estratégias educativas e tecnologias em saúde estão sendo utilizadas e tendo significância para a promoção da meta de segurança do paciente, também espera-se que esta revisão venha contribuir com a prática clínica de enfermeiros e possa fomentar o desenvolvimento de novos estudos acerca da temática.

Palavras-chave: SEGURANÇA DO PACIENTE; ENFERMAGEM; MEDICAMENTOS.

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a segurança do paciente como “redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde”. E de forma mais abrangente contemplada em 2021 com uma atualização que cita: “A segurança do paciente é uma estrutura de atividades organizadas que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes na área da saúde, os quais reduzem os riscos de forma consistente e sustentável, diminuem a ocorrência de dano evitável, tornam os erros menos prováveis e reduzem o impacto do dano quando este ocorre. (DA SILVEIRA *et al*, 2023).

Com a instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), pelo Ministério da Saúde, através da Portaria nº 529 de 1º de Abril

de 2013, estabeleceu-se um conjunto de protocolos básicos, guias e manuais, definidos pela OMS, que devem ser elaborados e implantados, quais sejam: prática de higiene das mãos em estabelecimentos de saúde; cirurgia segura; segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; identificação de pacientes; comunicação no ambiente dos estabelecimentos de Saúde; prevenção de quedas; úlceras por pressão; transferência de pacientes entre pontos de cuidado; e uso seguro de equipamentos e materiais (DOS SANTOS *et al*; 2023).

E para orientar e evitar erros de medicação, o Ministério da Saúde (MS) propôs o Protocolo de Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, o qual estabelece diretrizes às práticas seguras em todo o processo da terapia medicamentosa com a finalidade de promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. (DA SILVA *et al*;2023).

Nesse contexto, os medicamentos desempenham papel fundamental no processo de cuidado ao paciente, contudo são potenciais causadores de eventos indesejáveis. Esses eventos segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), são chamados de evento adverso relacionado a medicamentos (EAM), e pode ser definido como danos à saúde de um usuário ou de um paciente que esteja em tratamento com medicamentos. (BASTOS *et al*, 2023).

A problemática a cerca deste assunto é que, no entanto, justamente na rotina diária das atividades do processo medicamentoso, percebe-se a existência de muitas dúvidas entre os profissionais de enfermagem como, por exemplo, na interpretação das prescrições médicas; na dosagem e diluição de medicamentos; nas vias de administração; nos rótulos parecidos de medicamentos; o que leva a pensar na possibilidade de ocorrência de erros de medicação em relação ao preparo e administração de medicamentos, o que pode colocar em risco a segurança dos pacientes em relação à assistência medicamentosa. (DE ALMEIDA *et al*;2024).

A realização do estudo justifica-se em virtude de que o preparo e a administração de medicamentos por exemplo, fazem parte do processo de trabalho da equipe de enfermagem, por isso é necessário garantir práticas seguras desse processo, para evitar falhas que possam prejudicar a saúde do paciente. (CAVALCANTE *et al*;2024).

Segundo Jung *et al* (2024) a assistência de enfermagem desempenha um papel fundamental na administração de medicamentos sedativos e analgésicos em pacientes críticos. Enfermeiros são responsáveis por monitorar e avaliar continuamente o estado do paciente, bem como por garantir que a dose certa do medicamento seja administrada no momento certo. Eles também precisam estar atentos aos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos e tomar medidas para garantir a segurança do paciente. Além disso, a enfermagem também é responsável por comunicar a equipe médica sobre qualquer mudança no estado do paciente durante uso do medicamento.

Dessa forma é necessário a colaboração entre enfermagem e multiprofissional para garantir a segurança e a qualidade da assistência prestada a pacientes, assim como o objetivo desta pesquisa é identificar as boas práticas na administração de medicamentos na promoção da segurança do paciente dentro da perspectiva dos cuidados de enfermagem.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A importância do processo medicamentoso

No ano de 2019 a ANVISA implantou o VigiMed, um sistema de notificação nacional de eventos adversos provocados por medicamentos e relatos de erros de medicação nos serviços de saúde, tendo como objetivo facilitar o levantamento dos dados no país. Através desse sistema, entre janeiro e outubro de 2019 foram notificados 2.771 casos relacionados a erros de medicação (DA CUNHA;2024).

Os medicamentos que são potencialmente perigosos, alguns por exemplo, os quimioterápicos, anticoagulantes, soluções eletrolíticas parenterais que apresentam janela terapêutica estreita e risco de ocorrência de eventos adversos. Nesse sentido há, muitas vezes, a ausência do enfermeiro para a administração ou muitas vezes é observado a ausência de boas práticas para manipulação do mesmo. (PEREZ *et al*;2024).

Outro fato importante sobre o processo medicamentoso é, que a administração de medicamentos tem como objetivo produzir uma ação terapêutica em um determinado local, atingindo os efeitos desejados e evitando os efeitos nocivos (MENDONÇA *et al*;2024). O preparo e a administração de medicamentos envolvem um processo complexo onde a equipe de enfermagem atua diretamente assumindo uma função importante, tendo em vista que esta é a última barreira que pode impedir os danos que o medicamento pode gerar no paciente (DE ALMEIDA;2024). É importante que durante o preparo e a administração de um fármaco o profissional mantenha um nível elevado de raciocínio, concentração e memória. A suspensão dos mesmos leva ao erro e também a omissão de algumas etapas relevantes. (ROCHA;2024)

Se faz importante ressaltar, todo medicamento deve ser administrado ao corpo exogenamente e para fins médicos. Eles interagem com moléculas específicas para produzir efeitos benéficos e adversos. A sucessão de eventos que ocorrem entre a administração de um medicamento e a manifestação de seus efeitos no organismo divide-se em dois momentos importantes que contribuem para a variabilidade das ações do medicamento (ESCADA, 2020).

Medicamentos geralmente são usados com base em critérios pré-estabelecidos, empregando a estratégia de “acerto e erro”. Essa abordagem baseada na resposta clínica ou bioquímica em relação à presença do medicamento (como a melhora de uma infecção ou o controle glicêmico com o uso de insulina por um paciente diabético), não

é possível em todos os casos, de forma que às vezes é necessário incluir métodos alternativos aplicados à situação individual de cada paciente. (TONHOM *et al*,2023).

Por fim, um ponto trivial de acordo com o Instituto Brasileiro de Enfermagem, o cálculo de medicação e gotejamento é uma das etapas mais importantes do tratamento de saúde, sendo primordial tanto para a recuperação dos pacientes quando para a prevenção de eventuais problemas ao longo da abordagem terapêutica. E os erros de medicação ainda ocorrem mundialmente, tornando-se um grande problema e respondem pela ocorrência de mortes, morbidade e elevados custos em saúde, por isso é importante o cuidado ao manusear os medicamentos no processo. (ANGANNO *et al*, 2023)

2.2 Boas práticas na administração de medicamentos

A administração de medicação é uma das práticas mais utilizadas pelos profissionais da saúde, sendo técnico de enfermagem ou enfermeiro, em ambiente hospitalar ou unidades básicas de saúde. No entanto, se faz necessário ter domínio relacionado aos fármacos, bem como, conhecimento técnico científico sobre as drogas prescritas pelos médicos, se pode haver alteração do fármaco se tomado de forma errada ou em doses elevadas, acarretando em complicações no sistema do ser humano. (PONTES *et al*;2023).

Boas práticas podem ser implementadas para prevenir os erros de medicação em crianças hospitalizadas, como a utilização de um sistema de prescrição médica eletrônica, implantação de protocolos no manejo das doses a serem administradas e sistemas que notifiquem os eventos adversos (DA SILVA *et al*;2023).

As boas práticas de enfermagem são condutas realizadas pelos enfermeiros com o intuito de minimizar/mitigar as falhas envolvendo a assistência. Para isso é necessário que haja pesquisas científicas, o uso de protocolos institucionais e conhecimento sobre quais as necessidades de

cada paciente, para que o profissional enfermeiro determine a melhor conduta a ser tomada (DANTAS *et al*;2023).

De acordo com Fonseca *et al*, 2023, esse tipo de procedimento demanda sob o conhecimento de boas práticas, exige conhecimentos científicos, técnicos, éticos e legais, que fundamentam os profissionais de enfermagem, levando ao cliente uma assistência livre, de danos causados por negligência, imperícia ou imprudência. Assim sendo, conhecer os principais fatores de risco (FR) que podem levar ao erro, pode também colaborar na prevenção dos mesmos.

Desde modo, não somente a prática, mas também a teoria, tem por objetivo identificar e contribuir com o profissional enfermeiro a respeito da importância no preparo e administração dos fármacos, tanto a serem fornecidos em ambientes hospitalares ou unidades básicas, quanto na orientação dada no momento da alta após consulta médica. (CARDOSO *et al*;2023).

Por fim, as boas práticas na administração dos medicamentos, é um procedimento a qual exige humanização do profissional, o enfermeiro deve olhar para o paciente que está recebendo a medicação não apenas do ponto de vista biológico, mas, como um ser que está interagindo com o profissional no momento de receber o medicamento, numa oportunidade para a recuperação da sua saúde do mesmo. (FONSECA *et al*;2023).

2.3 A segurança dos pacientes e os cuidados de enfermagem na promoção de saúde.

A equipe de enfermagem é a categoria profissional que está diretamente envolvida no preparo e administração de medicamentos no ambiente da saúde. Frente a isso o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) orienta que o enfermeiro supervisione as atividades do técnico de enfermagem, dentre elas o preparo e a administração de medicamentos. Porém, nesse procedimento, muitas vezes o enfermeiro apenas delega e não

supervisiona o técnico, podendo assim contribuir prejudicialmente para a segurança do paciente (DANTAS *et al*;2023). É necessário garantir a segurança da pessoa internada, no que se refere à administração de medicamentos. Cabe a equipe de enfermagem encontrar meios que garantam essa segurança, tendo em vista que a equipe é a principal responsável pelo processo de administração de medicamentos no ambiente hospitalar (DE ALMEIDA;2024)

Este profissional é importante nesse contexto principalmente porque nesse setor há muita possibilidade de erros, sendo necessária a avaliação da farmacoterapia, uma vez que a maioria dos fármacos é potencialmente perigosa, como as drogas vasoativas (DE MORAES 2024). Logo, o enfermeiro colabora, então, com a equipe multiprofissional, para identificação de erros de prescrição e administração de medicamentos. (REIS *et al.*, 2024).

O preparo e administração de medicamentos é uma das responsabilidades da equipe de enfermagem, sendo uma atividade complexa, pois além de demandar parte significativa do tempo de trabalho dos profissionais, exige conhecimento específico sobre os processos que esta atividade envolve e alto nível de atenção, haja vista o fato de que todo medicamento pode, ao mesmo tempo, ser uma forma de tratamento e uma droga letal. A melhor ou pior resposta que se pode obter do seu uso, depende exatamente disso: da forma como é prescrita e administrada (BENTO;2024).

Portanto, a preocupação com a segurança do paciente constitui um tema de relevância crescente entre os pesquisadores de todo o mundo, principalmente para os cuidados de enfermagem para que são de extrema importância na qualidade do cuidado em saúde (REIS, 2024). Ainda que a finalidade do cuidado em saúde seja favorecer benefícios ao paciente, no entanto é possível que neste percurso haja erros, por isso é trivial que o enfermeiro esteja atento aos pontos no atendimento do seu paciente.

3 METODOLOGIA

Este trabalho configura-se como uma revisão de literatura, método baseado no estudo do arcabouço teórico que fundamenta a temática em questão. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico no período entre os anos de setembro de 2020 a 2024, visando publicações indexadas nas principais bases de dados na área da saúde, como SCIELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed e Periódicos da CAPES.

A pesquisa foi norteada pelos descritores: boas práticas, cuidados de enfermagem, administração de medicamentos e segurança do paciente. Foram adotados como critérios de inclusão artigos de todas as categorias (original, revisão de literatura, relato de experiência, etc.) publicados na língua portuguesa ou inglesa, também entre o ano de 2020 a 2024, disponíveis na íntegra para leitura. Além disso, o conteúdo das publicações deveria girar em torno das boas práticas na administração de medicamentos na promoção da segurança do paciente: cuidados de enfermagem.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo VILELA *et al*;2023 todas as pessoas ao redor do mundo, em algum momento de sua vida utilizam medicamentos para prevenir ou tratar doenças, por isso a redução de danos relacionados ao uso de medicamentos tem se tornado uma crescente preocupação por parte dos profissionais e órgãos de saúde.

É imprescindível que todo e qualquer profissional envolvido no processo de medicação seja treinado de acordo com o seu nível de envolvimento e função exercida, tendo em vista que toda a equipe multiprofissional está envolvida no processo e não somente uma categoria (LEITE *et al*;2022).

O processo de medicação envolve diferentes categorias de profissionais, como médicos, farmacêuticos e a equipe de enfermagem. Por atuarem diretamente com os pacientes e serem a última etapa que envolve o processo de medicação, muitas vezes os erros ocorridos no processo de

medicação acabam recaindo sobre os profissionais da enfermagem. Com base nisso, as ações ofertadas para prevenções de erros devem envolver todas as categorias citadas, contemplando medidas de segurança voltadas à dispensação, ao preparo e à administração dos medicamentos (DA SILVA *et al*;2024).

O profissional enfermeiro possui capacidade técnica e científica para atuar planejando e implementando ações a respeito da segurança do paciente, diminuindo possíveis danos que podem ser causados. Vale salientar que além do profissional, os gestores devem avaliar e fortalecer a adoção de medidas que visem mitigar esses erros, utilizando políticas institucionais e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) (SILVA *et al*;2024).

E o não conhecer ações específicas referentes ao preparo de alguns medicamentos pode gerar erros no preparo das medicações e refletir futuramente na clínica do paciente. Diante disso, é necessário que os profissionais envolvidos nesse processo estejam cientes do uso de protocolos existentes e estejam sempre se capacitando a respeito destas informações, principalmente quando se trata do público pediátrico (MACIEL *et al*;2024).

Tendo em vista o grande número de intervenções às quais o paciente é submetido durante a internação hospitalar, a incidência de uma alta taxa de erros é uma possibilidade, caso não existam medidas que visem sua prevenção, detecção e intervenção. A aprendizagem do cálculo de medicação é de suma importância na prática profissional da equipe de enfermagem, a qual, frequentemente, devido à indisponibilidade de medicamentos em diferentes concentrações nas unidades de saúde, é necessário diluir ou concentrar determinadas substâncias, a depender da prescrição médica. O cálculo de medicação antecede o preparo e a administração da substância (DE ANDRADE *et al*;2024). Estudos realizados com profissionais da enfermagem, tanto auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros, apontam algum grau de dificuldade na

realização do cálculo de medicamentos o que também é importante para os cuidados.

A atuação do enfermeiro na promoção da qualidade e segurança do paciente é um pilar central na assistência à saúde, com um impacto direto nos resultados clínicos e na prevenção de eventos adversos, e abrangendo uma gama de responsabilidades que se desdobram em benefícios diretos para os pacientes e a equipe multidisciplinar. Este papel multifacetado abrange um conjunto de cuidados e intervenções que visam assegurar a segurança do paciente em ambientes de cuidados de saúde (PINTO *et al*;2024).

Uma das principais responsabilidades do enfermeiro é o monitoramento clínico rigoroso dos pacientes. Isso inclui a observação frequente dos sinais vitais e a avaliação de indicadores de risco. A detecção precoce de problemas clínicos é fundamental para a prevenção de complicações (JUNQUEIRA;2024).

As boas práticas na administração de medicamentos são ferramentas importantes na promoção da segurança do paciente, principalmente pelo fato de que muitos pacientes necessitam de um monitoramento e de treinamento específico para lidar com a administração de medicamentos, que atualmente também deixam milhões de pessoas pelo mundo com sequelas e/ou em hospitais internados. (CAVALCANTE *et al*;2024).

5 CONCLUSÃO

Incidentes no preparo e administração de medicamentos podem ocorrer, no entanto devem ser vistos como consequência e não causa, tendo sua origem não somente nas ações humanas, mas principalmente em fatores sistêmicos. Assim mais do que buscar culpados, é necessário identificar as fragilidades existentes no sistema e adotar estratégias de prevenção e controle.

A pesquisa demonstrou que as estratégias desenvolvidas por enfermeiros para promoção de boas práticas no preparo e administração de medicamentos perpassam por atividades que são triviais para promoção dos cuidados com a saúde, estes que são por exemplo: organizacionais, educativas e a utilização de tecnologias como ferramentas para mediação de boas práticas com medicamentos e também pela existência de uma cultura de segurança bem desenvolvida, assim também como o cálculo de medicamento entre os profissionais dos serviços de saúde.

6. REFERÊNCIAS

ANGAMO, M.T; CHALMERS, L; CURTAIN, C.M; BEREZNICKI, L.R. Adverse-Drug-ReactionRelated Hospitalisations in developed and developing countries: a review of prevalence and contributing factors. *Drug Saf.* 2016; 39(9):847–57.2023.

BASTOS, Wylma Danuzza Guimarães. Análise do sistema de medicamentos de alta vigilância de hospital público em Recife. 2023.

BENTO, Andréa Pecce. Medicamentos não constantes no consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos versão 2016 frente as listas internacionais. 2024.

CARDOSO, Sandra Maria Schefer. A ciência Enfermagem inovando na formação. Editora Dialética, 2023.

CAVALCANTE, Katiane Serra; DE LIMA RIBEIRO, Rodrigo. Administração em enfermagem no processo de controle da qualidade na Central de Material e Esterilização. *Avanços na Saúde Estética, procedimentos utilizados e sua relação com a melhora na qualidade de vida dos pacientes Uma revisão Sistemática Multidisciplinar Volume*, p. 40.2024.

DANTAS, Jucielly Thaís da Silva et al. Boas práticas de enfermagem na administração de medicamentos em uma clínica pediátrica. 2023.

DE ALMEIDA, Luana Ferreira et al. Práticas para administração segura de medicamentos no contexto hospitalar: revisão integrativa. Revista Enfermagem Atual In Derme, v. 98, n. 2, p. e024301-e024301, 2024.

DA CUNHA, Liliana Mota; LOOS, Mauricio Johnny. Apresentação de modelo dos procedimentos operacionais padronizados segundo a resolução RDC N° 275 da ANVISA usados em uma indústria de massas alimentícias. 2024.

DA SILVA, Rafael Alves Bezerra. Sem preconceito? Relato de experiência do grupo. Coordenador Geral da Associação Rede UNIDA Alcindo Antônio Ferla, p. 29, 2024.

DE MORAIS, Jéssica Octávia et al. Erros envolvendo troca de medicamentos na dispensação de um hospital: quais classes de medicamentos estão envolvidas?. Revista de Medicina, v. 103, n. 1, 2024.

DE ANDRADE, Bárbara Mikaela et al. A importância da farmacovigilância e detecção de reações adversas a medicamentos (farmácia). Repositório Institucional, v. 2, n. 2, 2024.

DA SILVEIRA, Isaque Souza *et al.* Conhecimento de estudantes de enfermagem sobre a psoríase e considerações sobre o cuidado de enfermagem. Revista Enfermagem Contemporânea, v. 12, p. e5087-e5087, 2023.

DA SILVA, Juliana Bastoni *et al.* Análise de prescrições médicas e a segurança do paciente em um hospital pediátrico. desafios-Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, v. 1, n. 1, 2023.

DOS SANTOS, Talita Rosa et al. Boas práticas relacionadas à assistência de enfermagem durante a administração de medicamentos de alta vigilância na unidade de terapia intensiva. Revista Destaques Acadêmicos, v. 15, n. 3, 2023.

ESCADA, R. Princípios da Farmacologia. São Paulo: Editora Elsevier. 2020.

FONSECA, Rafael Mendonça. Práticas de enfermagem na atenção primária à saúde: estratégias para autonomia do exercício profissional. 2023.

JUNG, Su-In et al. Fatores de risco e tendências nas taxas de tentativa de suicídio em adolescentes antes e depois da pandemia da doença por coronavírus de 2019. *Journal of Korean Medical Science* , v. 3, 2024.

JUNQUEIRA, Lucas Guimarães; JUNQUEIRA, Beatriz Guimarães; SOEIRO, Ana Cristina Vidigal. O ensino dos cuidados paliativos na educação médica brasileira: Uma revisão de literatura. *Research, Society and Development*, v. 13, n. 3, p. e7813345285-e7813345285, 2024.

LEITE, K. R. L.; RIBEIRO, V. F.; CARVALHO, J. S. M. Ferramentas tecnológicas para prevenção de erros de medicação no ambiente hospitalar. In: *Seminário de Tecnologias Aplicadas em Educação e Saúde*, 2020.

Disponível em:

<<https://www.revistas.uneb.br/index.php/staes/article/view/8225>>. Acesso em: 27 de jun. de 2022.

MACIEL, Jessyca Moreira et al. Vivências de uma residência multiprofissional: Desbravando cenários e construindo histórias. Editora CRV, 2024.

MENDONÇA, Alysso Geraldo et al. Cuidadores informais de pacientes acometidos pelo acidente vascular cerebral: estratégias para a redução da sobrecarga: Redução da sobrecarga em cuidadores informais de pacientes com Acidente Vascular Cerebral. *Revista de Atenção à Saúde*, v. 22, n. 1, p. e20249012-e20249012, 2024.

PEREZ, Thaiana Kaira Hildebrando et al. Educação em saúde e prevenção de complicações em pacientes com câncer: o papel do enfermeiro.

Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 4, p. 843-850, 2024.

PINTO, Juliana Maria de Andrade Mendes et al. Segurança do paciente na administração de anestesia: revisão integrativa. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 4, p. 1509-1533, 2024.

REIS, Romero Batista Dias. *Gestão da Qualidade & Planejamento Estratégico*. Editora Dialética, 2024.

PONTES, Marcos Vinicius Borges; MARQUES, Gustavo Oliveira; DE PAULA, Luzia Maria. O Papel do enfermeiro na administração Segura de medicamentos durante a assistência ao paciente. 2023.

ROCHA, João Marcos Rodrigues et al. Atuação do profissional farmacêutico no combate do uso irracional de medicamento durante a pandemia da SARS-CoV-2: uma revisão integrativa de literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 2, p. e69031-e69031, 2024.

SILVA, Samara Motter Detoni da et al. Análise da Segurança do Paciente na Administração de Medicamentos em um hospital no interior do Amazonas. 2023. Tese de Doutorado.

SILVA, Camilla Ribeiro Freitas Da et al. Dimensões do cuidado das enfermeiras obstétricas no contexto da pandemia de Covid-19: um olhar a partir da teoria de Jean Watson. 2024.

VILELA RPB, Jericó MC. Implantação de tecnologias para prevenção de erros de medicação em hospital de alta complexidade. *Einstein* [Internet]. 2019 [cited 2023 Mar 21];17(4):eGS4621. Available from: <https://journal.einstein.br/article/implementing-technologies-to-prevent-medication-errors-at-a-high-complexity-hospital-analysis-of-cost-and-results/> doi: https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2019GS4621.

TONHOM, S.F.R e col., Farmacologia e Enfermagem: Uma experiência envolvendo a aprendizagem significativa. *Investigação Qualitativa em Educação//Investigación Cualitativa en Educación//Volume 1*. Disponível em:

<https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2018/article/download/1677/1629/> Consultado em: agosto de 2023.

TEIXEIRA, Gisela et al. Liderança transcultural em enfermagem: uma análise de conceito. *Revista Internacional de Avanços em Estudos de Enfermagem*, v. 100161, 2023.

¹Discente do Curso Superior de enfermagem do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- *UNIPLAN-Campus*. Bragança-Pa. e-mail: renatocosta1004@gmail.co

²Discente do Curso Superior de enfermagem do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- *UNIPLAN-Campus*. Bragança-Pa. e-mail: andersonrosa2704@gmail.com

³Discente do Curso Superior de enfermagem do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- *UNIPLAN-Campus*. Bragança-Pa. e-mail: ac2729860@gmail.com

⁴Discente do Curso Superior de enfermagem do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- *UNIPLAN-Campus*. Bragança-Pa. e-mail: cassiaeva98@gmail.com

⁵Discente do Curso Superior de enfermagem do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- *UNIPLAN-Campus*. Bragança-Pa. e-mail: theuscm13@gmail.com

⁶Docente do curso Superior de enfermagem do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- *UNIPLAN-Campus*. Bragança-Pa. e-mail: jamillymiranda854@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!